

Prealysis plan for

Requests for primary sources produced as part of the talks (Sondierungsgespräche) about a Jamaica coalition in Germany after the federal election of 2017

2026-01-05

Involved investigators

Ingo Rohlfing (Universität Passau, person for correspondence, ORCID: 0000-0001-8715-4771)

Research goal

The goal is to collect any primary source produced by actors involved in the talks (“Sondierungsgespräche”) about a “Jamaika-Koalition” following the 2017 federal election in Germany. This preanalysis plan (PAP) outlines details of the emails that will be sent to selected organizations that possibly host primary sources. At this time, I do not know with certainty that an institution hosts sources pertinent to the analysis. This PAP does not address the analysis of sources.

Selection of organizations

The requests are sent to public organizations and party organizations. Public organizations are subject to the “Informationsfreiheitsgesetz” (IFG, freedom of information law) so that requests can be based on the IFG. Party organizations are not covered by the IFG.

Public organizations that are addressed:

- Bundeskanzleramt
- Büro der Bundeskanzlerin Merkel a.D.
- Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit (Parteistiftung der FDP)
- Hanns-Seidel-Stiftung e.V. (Parteistiftung CSU)
- Heinrich-Böll-Stiftung e.V. (Parteistiftung Bündnis 90/Grüne)
- Konrad-Adenauer-Stiftung (Parteistiftung CDU)
- Ständige Vertretung Bayern beim Bund

These are organizations that either have an affiliation with one of the involved parties, or with Dr. Angela Merkel who was chancellor at the time of the negotiations.

The following email is sent to each organization:

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit beantrage ich gemäß § 1 Informationsfreiheitsgesetz (IFG) Zugang zu folgenden Informationen:

Akten, Vermerke, Protokolle, Emails, Notizen und sonstige Schriftstücke mit Bezug zu den Verhandlungen für eine Koalitionsregierung auf Bundesebene zwischen CDU, CSU, FDP und Grünen nach der Bundestagswahl 2017. („Jamaikaverhandlungen“) Der relevante Zeitraum erstreckt sich vom 25.09.2017 bis 30.11.2027.

Auch wenn eine Begründung einer Anfrage nach §1 IFG nicht notwendig ist möchte ich sie begründen. Ich leite aktuell ein Forschungsprojekt, das durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert wird. Neben einem inhaltlichen Interesse an den Verhandlungen hat das Projekt seinen Hauptfokus auf der Evaluation und Verbesserung des Umgangs mit Quellen in der qualitativen Sozialforschung. Vor diesem Hintergrund wäre es für das Projekt besonders wertvoll, Zugang zu bisher nichtöffentlichen Akten zu erhalten. Sofern es einem Zugang zu Akten und Dokumenten förderlich wäre, würde ich von einer Veröffentlichung der Dokumente in Verbindung mit Publikationen über das Forschungsprojekt absehen. Aus Transparenzgründen (Open Science) wäre es jedoch vorteilhaft, Dokumente im Rahmen meiner Forschungsergebnisse für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Bitte senden Sie mir die Informationen in elektronischer Form zu bzw. teilen Sie mir mit, wenn eine Vor-Ort-Einsichtnahme erforderlich ist.

Falls Teile der Akten nicht freigegeben werden können, bitte ich um eine begründete Ablehnung unter Angabe der entsprechenden Rechtsgrundlage.

Mit freundlichen Grüßen

The institution receiving the request has four weeks' time to respond. If I do not receive a response within four weeks, I will send a reminder email. The lack of a response legally means that the request is denied. If a request is denied explicitly or by a non-response, one can submit a formal objection and sue the institution for releasing the information. For now, I will leave it open to submit an objection and possibly take a request to the courts.

The following organizations are party-affiliated and not subject to the IFG:

- Bündnis 90-Grüne – Bundesgeschäftsstelle
- CDU-Bundesgeschäftsstelle
- CSU Landesleitung
- FDP-Bundesgeschäftsstelle

These are the party headquarters that were likely involved in the negotiations. Since they are not subject to the IFG, an email can only state an informal request for sharing or accessing material. A reminder email will be sent to a party-affiliated organization after seven days.

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen meines DFG-geförderten Forschungsprojekts an der Universität Passau untersuche ich die Ursachen für die gescheiterten Sondierungsgespräche über eine Jamaika-Koalition nach der Bundestagswahl 2017. Ich vermute, dass die FDP als wichtige Akteurin in diesen Gesprächen über interne Dokumente verfügt, die für meine wissenschaftliche Arbeit von großem Interesse wären.

Ich möchte Sie daher um Unterstützung bitten und anfragen, ob mir Zugang zu folgenden oder ähnlichen Unterlagen gewährt werden könnte:

- Protokolle oder Memos von Sitzungen der Bündnis 90/Die Grünen-Verhandlungsdelegation (z. B. Runden mit CDU, CSU, FDP),
- Interne Positionspapiere zu strittigen Themen (z. B. Klimapolitik, Finanzen, Migration),
- Kommunikation zwischen Parteispitze und Landesverbänden zur Bewertung der Verhandlungsergebnisse,
- Analyseberichte zum Scheitern der Gespräche (falls vorhanden).

Selbstverständlich würde ich alle Dokumente vertraulich behandeln und sie nur nach Zustimmung in ausreichend anonymisierter Form öffentlich stellen, um die Transparenz meiner Forschung zu erhöhen (Open Science).

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Über eine kurze Bestätigung des Eingangs meiner Anfrage sowie eine möglicherweise bestehende Antwortfrist würde ich mich sehr freuen.

Mit Dank für Ihre Mühe und freundlichen Grüßen